

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI FANINI YANGI YONDASHUVLAR ASOSIDA O'TISH

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Imomova Nasiba

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanining ahamiyati, uni o'qitish texnologiyalari va sifatli dars tashkil ertshga oid metodik tavsiyalar berilgan. Maqolada tavsifiy metoddan foydalanilgan. Maqolada matematika darslarida ishlatiladigan metodlari va ulardan o'rinli foydalanish haqidagi ma'lumotlar bor.

Kalit so'zlar

Darsliklar, didaktik materiallar, metodik masalalar, metodika, matematik bilimlar

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematikadan samarali ta'lim berilishi uchun o'qituvchi boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasini egallab, chuqur o'zlashtirib olmoq i lozim.

Respublikamizda mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab jamiyatni isloh qilish va yangilash jarayonining eng muhim bug'ini jamiyatdagi demokratik o'zgarishlarning, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning, respublikaning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvining zarur va majburiy sharti sifatida ta'lim sohasini isloh qilish siyosati izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi yosh avlodga uzluksiz ta'lim berish va uni tarbiyalash jarayonini yaxlit qamrab oladigan yagona ta'lim tizimi hisoblanadi. Ta'lim tizimining har bir bo'g'ini alohida o'ringa ega.

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da maktab ta'limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturi" talablarida “ta'lim tarbiya jarayonini shakllantirish ta'lim mazmunini aniqlash, ta'lim tarbiya jarayonini amalga oshirishning didaktik qonuniyatlari va prinsiplarini ishlab chiqish, davlat ta'lim standartlarini takomillashtirish, o'quv dasturlari, darsliklarning yangi avlodi, o'quv metodik majmualar yaratish” vazifasini hal qilish takidlab o'tilgan.

Metodik masalalar har bir darsda yuzaga keladi, Shu bilan birga odatda, ular bir qiymatli yechimga ega emas. O'qituvchi darsda yuzaga kelgan metodik masalaning mazkur o'quv vaziyati uchun eng yaroqli yechimini tez topa olishi uchun bu soxada yetarlicha keng tayyorgarlikka ega bo'lishi talab etiladi.

Matematika soʻzi grekcha “mathema” soʻzidan olingan boʻlib, uning maʼnosi “fanlarni bilish” demakdir. Matematika fanining oʻrganadigan obyekti fazoviy shakllar va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Maktab matematika kursining maqsadi oʻquvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar tizimini berishdan iboratdir. Bu matematik bilimlar tizimi maʼlum usullari (metodika) orqali oʻquvchilarga yetkaziladi. Metodika grekcha soʻz boʻlib, “metod” degani “yoʻl” maʼnosini anglatadi. Matematika metodikasi pedagogika fanlari tizimiga kiruvchi pedagogika fanining tarmogʻi boʻlib, jamiyat tomonidan qoʻyilgan oʻqitish qonuniyatlarini matematika rivojining maʼlum bosqichida tatbiq qiladi. Oʻqitishda yangi maqsadlarning qoʻyilishi matematika oʻqitish mazmunining tubdan oʻzgarishiga olib keladi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga matematikadan samarali taʼlim berilishi uchun oʻqituvchi boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasini egallab, chuqur oʻzlashtirmogʻi zarur. Matematika boshlangʻich taʼlim metodikasining predmeti quyidagilardan iborat:

1. Matematika oʻqitishdan koʻzda tutilgan maqsadni asoslash (nima uchun matematika oʻqitiladi, oʻrgatiladi).

2. Matematika oʻqitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish (nimani oʻrgatish) bir tizimga keltirilgan bilimlar darajasini oʻquvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan qilib qanday taqsimlansa, fan asoslarini oʻrganishda izchillik taʼminlanadi, oʻquv ishlariga oʻquv mashgʻulotlari beradigan yuklama bartaraf qilinadi, taʼlimning mazmuni oʻquvchilarning aniq bilim bilish imkoniyatlariga mos keladi.

3. Oʻqitish metodlarini ilmiy ishlab chiqish (qanday oʻqitish kerak, yaʼni, oʻquvchilar hozirgi kunda zarur boʻlgan iqtisodiy bilimlarni, malaka, koʻnikmalarni va aqliy faoliyat qobiliyatlarini egallab olishlari uchun oʻquv ishlari metodikasi qanday boʻlishi kerak?)

4. Oʻqitish vositalari - darsliklar, didaktik materiallar, koʻrgazmali qoʻllanmalar va oʻquv texnika vositalaridan foydalanish (nima yordamida oʻqitish).

5. Taʼlimni tashkil qilishni ilmiy ishlab chiqish (darsni va taʼlimning darsdan tashqari shakllarini qanday tashkil etish). Oʻqitishning maqsadi, mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari metodik jihatlarining asosiy tarkiblarida murakkab, uni oʻziga xos grafik bilan tasvirlash mumkin.¹

Matematika darslarida matematik metodlardan oʻrinli foydalanish oʻquvchilar mantiqiy tafakkuri va hisoblash madaniyatini oʻstirish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi. Bu shu bilan asoslanadiki, birinchidan, boshlangʻich sinflar matematika darslarida koʻpgina asosiy metodlarni kiritish koʻrgazmali va

¹ BOSHLANGʻICH SINFLARDA MATEMATIKA OʻQITISH METODIKASI Ominaxon Elmurod qizi Ikromova Andijon davlat pedagogika instituti, maqola.

qiziqarli tarzda bayon etilishni ta'minlaydi, o'qitish mazmuni va ketma-ketligi, ikkinchidan, tushunchalar, qoidalar va ularni kuzatishlar, mashq va misollar asosida ko'rgazmali bayon etishda ularning qo'llanilishi, uchinchidan, mashq va misollar va ularni yechishda o'quvchilarda fanga bo'lgan qiliqishlarning oshirish zarur imkoniyat va sharoitlar paydo bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich sinflar matematika darslarida turli matematik metodlar asosida qiziqarli misol va masalar yechish, turli o'yinlarni tashkil etish orqali fanga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish usullarini ishlab chiqish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida qo'llash usullarini o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Matematika darslarida bir nechta STO strategiyalaridan foydalanish mumkin: "Assotsiatsiya", "Venn diagrammasi", "Besh qatorli she'r", "Juftlik, guruh, individual ish", "Keng ma'ruza".

So'nggi yillarda kundalik darslarda zamonaviy trendlarga mos ravishda yangi pedagogik texnologiyalar, kompyuterlar, elektron darsliklar, interaktiv doskalardan foydalanish yaxshi samara bermoqda. Ta'lim tizimi elektron aloqa, axborot almashish, Internet, elektron pochta, telekonferentsiyalar, on-layn darslar orqali amalga oshiriladi. Yangi texnologiyalarni qo'llashning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular o'quvchilarga mustaqil ravishda yoki birgalikda ijodiy ish bilan shug'ullanish, izlash, o'z ishining natijalarini ko'rish, o'z-o'zini tanqid qilish va yutuqlaridan zavq olish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumayev E.E. Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi T.: Turon - Iqbol 2012 yil

2. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi T.: O'qituvchi, 2003 yil

3. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 11, 167-168.